

БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ И ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ РОССИИ**Солтани Г.А.¹, Азнаурова Ж.У.², Козачкова П.Ю.³, Кувайцев М.В.³, Плотников А.А.⁴**¹ФГБУ "Сочинский национальный парк", e-mail: soltany2004@yandex.ru²ООО "Санаторий имени М. В. Фрунзе", e-mail: frunzesadopark@yandex.ru³АО "Санаторий "Белые ночи", e-mail: sochi-sbgk@mail.ru⁴ФГБУ "Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х. Шапошникова", e-mail: kspb@mail.ru

Аннотация. Солтани Г.А., Азнаурова Ж.У., Козачкова П.Ю., Кувайцев М.В., Плотников А.А. **Ботанические сады и дендрологические парки влажных субтропиков России.** Зона влажных субтропиков уникальна для России. В 2024 году здесь расположено восемь объектов особо охраняемых природных территорий, обозначенных, как дендрологические парки и ботанический сады. Они относятся к различным категориям ООПТ, отличаются возрастом, размерами территорий и коллекциями. Четыре дендрологических парка имеют федеральное значение: сочинский «Дендрарий», дендропарк «Южные культуры», дендропарк санатория им. М.В. Фрунзе и дендропарк санатория «Русь». Три объекта регионального значения: дендропарк санатория «Зелёная роща», «Дендропарк Якорная щель» и ботанический сад «Дерево Дружбы». Один объект местного значения – Субтропический сад Кубани. Совокупная коллекция насчитывает более 3000 видов и форм.

Ключевые слова: специфика коллекций, категория ООПТ, микроклиматические условия, Черноморское побережье Кавказа, координаты.

Abstract. Soltani G.A., Aznaurova Zh.U., Kozachkova P.Yu., Kuvaytsev M.V., Plotnikov A.A. **Botanical gardens and arboretum parks of humid subtropics of Russia.** The humid subtropical zone is unique for Russia. Eight objects of specially protected natural areas designated as arboretum parks and botanical gardens exist in 2024 years. They belong to different categories of protected areas, differ in age, size of territories and collections. Four arboretum parks are of federal importance: the Sochi Arboretum, the arboretum "Southern Cultures", the arboretum of the sanatorium named after M.V. Frunze and the arboretum of the sanatorium "Rus". Three objects of regional importance: the arboretum of the sanatorium "Green Grove", "Arboretum Anchor gap" and the botanical garden "Tree of Friendship". One object of local importance is the Subtropical Kuban Garden. The total collection includes more than 3,000 species and shapes.

Keywords: specificity of collections, category of Specially protected natural areas, microclimatic conditions, The Black Sea coast of the Caucasus, coordinates.

Уникальной территорией России является узкая прибрежная полоса между Чёрным морем и отрогами Главного Кавказского хребта. Она характеризуется влажным субтропическим климатом в сочетании с разнообразием, реликтовостью и эндемизмом природной флоры, а также возможностью культивирования здесь субтропических видов мировой флоры.

Административно данная территория относилась к городу Сочи Краснодарского края, включая Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский районы. В 2020 году часть Адлерского района была преобразована в Федеральную Территорию Сириус, расположенную в междуречье Псоу–Мзымта.

Зона с влажным субтропическим климатом проходит по изотерме со средним из абсолютных минимумов -6°C . Среднемесячная температура самого холодного месяца (февраля) $+6^{\circ}\text{C}$.

Все среднемесячные температуры Сочинского Причерноморья положительные. Среднегодовая суточная температура воздуха $+14.2^{\circ}\text{C}$. В первой половине XX века в направлении Лазаревское–Сочи–Адлер отмечена её динамика от $+14.1^{\circ}\text{C}$, $+14.7^{\circ}\text{C}$ до $+14.4^{\circ}\text{C}$. Абсолютный минимум температуры -16°C в Лазаревском и -13.4°C в Сочи и Адлере. Годовое количество осадков в первой половине XX века изменялась от 1300 мм в Лазаревском до 1400 мм в Сочи и 1252 мм в Адлере [5].

Прибрежная часть с субтропическим климатом представлена узкой полосой шириной 4–5 км, от границы с Абхазией до поселка Чемитоквадже, расширяясь к востоку от реки Мзымта и сужаясь у реки Шахе. Ориентировочные координаты зоны влажных субтропиков России от

43°39 с. ш., 40°00 в. д. на юго-востоке до 43°57 с. ш. 39°15' в. д. на северо-западе. Протяжённость зоны влажных субтропиков России по берегу моря около 120 км.

У побережья располагаются приморские террасы, холмы со сглаженным рельефом, предгорья. Субтропики характерны до высот 100–200 м над уровнем моря, а в наиболее защищённых местах они поднимаются до 300 м над уровнем моря [5].

Зона влажных субтропиков России занимает около 600 (526–667) км², или 0.004% от всей площади нашей страны (17 098 246 км²).

М.И. Адо, исследуя Сочи-Мацестинский район в 1928-1929 годах, отмечал 35 интродукционных пунктов с посадками экзотов [1]. В настоящее время их в несколько раз больше, но основными являются ботанические сады и дендрологические парки.

Вопрос специализации субтропических районов ставился ещё в 1935 году Всесоюзным научно-исследовательским институтом влажных субтропиков.

В 2024 году в зоне влажных субтропиков России шесть дендрологических парков и два ботанических сада [7].

Четыре объекта федерального значения:

– сочинский «Дендрарий», структурное подразделение ФГБУ «Сочинский национальный парк», ООПТ федерального значения, категория дендрологические парки;

– дендропарк «Южные культуры», структурное подразделение ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Шапошникова», ООПТ федерального значения, категория дендрологические парки;

– дендропарк санатория им. Фрунзе, структурное подразделение ООО «Санаторий им. М.В. Фрунзе», ООПТ федерального значения, категория дендрологические парки;

– дендропарк санатория «Русь», структурное подразделение ФГБУ «Объединенный санаторий «Русь» Управления делами Президента Российской Федерации, ООПТ федерального значения, категория дендрологические парки;

Три объекта регионального значения:

– дендропарк санатория «Зелёная роща», структурное подразделение АО Санаторий "Зеленая Роща", ООПТ регионального значения, категория дендрологические парки;

– «Дендропарк Якорная щель», ООПТ регионального значения, категория памятник природы;

– ботанический сад «Дерево Дружбы», структурное подразделение ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр РАН», ООПТ регионального значения, категория памятники природы;

Один объект местного значения:

– Субтропический (ботанический) сад Кубани, структурное подразделение ЗАО «Санаторий «Белые ночи», ООПТ местного значения, категория природная рекреационная зона.

Самым северным объектом является «Дендропарк Якорная щель», расположенный в селе Верхнеякорная Щель Лазаревского района, в 44 км от центра Сочи на запад, а самым южным – дендропарк «Южные культуры» в Адлере (Сириусе), в 40 км от центра Сочи на восток. Субтропический ботанический сад Кубани, находящийся в Уч-Дере, расположен в 19 км от Якорной щели и в 25 км от центра Сочи. Остальные объекты сконцентрированы в Сочи.

Большинство дендропарков и ботсадов прилегают к берегу, либо находятся вблизи прибрежной полосы Черного моря. Наиболее глубоко в сторону гор расположен «Дендропарк Якорная Щель». Не имеют выхода к морю из-за удалённости Дендропарк санатория «Зелёная роща» и Ботанический сад «Дерево Дружбы».

Относительно климатических условий самое благоприятное месторасположение имеет Субтропический ботанический сад Кубани. Особенности микроклимата смягчают на два градуса абсолютные минимумы температуры воздуха и уменьшают на 200 мм количество годовых осадков.

Большинство насаждений было заложено в конце XIX – начале XX веков, и только ботсад «Дерево Дружбы» в 1934 году, а Субтропический ботанический сад Кубани в 1977 году.

Совокупная коллекция влажных субтропиков России насчитывала в 1928 году – 789 таксонов, в 1956 – 1470 таксонов, в 1996 – была более 2600 видов, разновидностей и сортов, в настоящее время она насчитывает около 3000 таксонов видового уровня [1, 4].

Ни один объект не закладывался как ботанический сад или дендрарий. Это были частновладельческие, либо санаторные парки, экспериментальные садоводческие, либо лесоводческие, участки.

Краткая характеристика ботанических садов и дендрологических парков влажных субтропиков России дана по принципу их размещения на побережье с северо-запада на юго-восток.

«Дендрологический парк Якорная щель» находится в селе Верхнеякорная щель. Координаты объекта 43°78' северной широты и 39°51' восточной долготы. Площадь ООПТ 52,3 га.

Памятник природы регионального значения утвержден приказом МПР КК от 12.02.2024 № 170.

Здесь представлены различные древесные интродуценты. На территории памятника природы расположен пинетум коллекционных видов сосен. В бассейне р. Осохой они сменяются рощей секвойи вечнозеленой. Интродуцированные деревья имеют полувековой возраст. Посадки экзотов на лесном стационаре осуществлены Сочинской научно-исследовательской опытной станцией субтропического лесного и лесопаркового хозяйства, ведущей работы по интродукции рода Сосна с 1957 по 1966 годы под руководством доктора сельскохозяйственных наук, академика ВАСХНИЛ А. С. Яблокова.

В долине реки Хаджиек произрастает исчезающий вид местной дендрофлоры – лапина ясенелистная.

Субтропический ботанический сад Кубани расположен вблизи поселка Уч-Дере Лазаревского района г. Сочи. Координаты 43°39' северной широты и 39°37' восточной долготы. Площадь коллекционного участка ботсада в период его расцвета была 7.5 га и 5 га прилегающей территории коренных лесов [3]. В настоящее время к ООПТ отнесено 4 га.

В приморской части горной долины Уч-Дере, где соприкасаются восточно-средиземноморская и северо-колхидская флоры. Нижняя часть сада находится на первой и второй речных террасах мелководной горной реки Битха, а верхняя часть – на склоне речной долины с перепадом высот от 5 до 65 м над уровнем моря. Территория со всех сторон, включая морское побережье, защищена возвышенностями. Аборигенная растительность прибрежного склона представлена коренной восточно-средиземноморской растительностью с сосной пицундской, скумпией кожевенной, сумахом дубильным, пиракантой шарлаховой. Коренная растительность влажного ущелья с ручьём в восточной части парка это букняк с вечнозелёным подлеском из лавровишни лекарственной и внеярусной растительностью из плюща кавказского. Почвы ботсада представлены деградированными желтозёмами, переходящими в бурые лесные почвы в нагорной части и галечниково-аллювиальными в приречной части [3].

Субтропический ботанический сад Кубани был основан как парк при пансионате «Белые ночи». Значимость собранной здесь коллекции была признана ботаническим сообществом и 13 октября 1982 года решением Бюро Совета ботсадов ему был присвоен статус дендрологического парка. Под патронажем председателя Совета ботсадов СССР П.И. Лапина было продолжено становление дендропарка как научного интродукционного пункта. Ботанический институт им. В.Л. Комарова Академии наук СССР организовал в 1984 году на базе «Белых ночей» опорный пункт для совместной научно-практической работы по интродукции и акклиматизации, начались работы с Главным ботаническим садом АН СССР

по интродукции протейных и вересковых и с Государственным Никитским ботаническим садом по формированию коллекции олеандров [3].

Защищённость территории, почвенно-грунтовые условия и уникальность микроклимата позволяет культивировать здесь теплолюбивые растения, которые гибнут в других интродукционных пунктах побережья. Особенность коллекции – его выраженная субтропическая направленность и специализация на флоре Южного полушария. Это крупнейшая ботаническая коллекция во влажных субтропиках России, включающая не только древесные, но и травянистые растения. На 1989 год 60 коллекционных видов встречалось в России только в этом парке, а для 123 видов – это было самое северное место произрастания. В 2017 год в коллекции ботсада было 2794 таксонов, относящихся к 561 роду.

Территория закрыта для свободного посещения.

Сочинский «Дендрарий» расположен в центре Сочи, административно относится Хостинскому району. Координаты 43°34' с.ш. и 39°44' в.д.

Парк заложен в 1892 году в имении С.Н. Худекова. После национализации он передан в ведение Сочинской садовой и сельскохозяйственной опытной станции, в 1944 году на базе дендропарка организуется Сочинская научно-исследовательская опытная станция субтропического лесного и лесопаркового хозяйства, которая переросла в НИИ горного лесоводства и экологии леса. В 2012 году в результате реструктуризации они вошли в состав Сочинского национального парка.

Площадь «Дендрария» 46,4 га. С юга парк отделяет от приморской полосы автодорога и рекреационная территория. Западная граница верхней части парка «Дендрарий» проходит по руслу Худековского ручья, а его устье находится в нижней части парка. Худековский ручей, является притоком ручья Малый (восточная граница Нижней части «Дендрария»), который впадает непосредственно в Черное море.

До 1889 года территория дендрологического парка представляла собой типичный колхидский лес. В низменной части произрастал ольшанник, а южный склон покрывал смешанный древостой из граба, бука, дуба. На вершине горы Лысая произрастал грабинник.

По характеру рельефа территория делится на две зоны – нагорную и низменную. Нижняя часть парка равнинная, расположена на древней морской террасе, верхняя – на склоне горы Лысой: отлого-покатом на юге и сравнительно крутом на западной и восточной стороне. Экспозиция – юго-западная. Высота над уровнем моря 6–133 м.

В 1935 году в результате строительства автодороги дендропарк был разделён на нижнюю и верхнюю части.

В парке наблюдается большая пестрота почвенных разностей. Геологический покров сложен из осадочных пород третичного периода и состоит в основном из пород сочинской свиты – карбонатных глин и сланцев. В основном почвы сложены из тяжёлых подзолистых глин, реже – карбонатных глин и сланцев и ещё реже – наносных галечников и песчаных отложений. В «Дендрарии» преобладают серогумусовые суглинки и желтозёмы на карбонатных аргиллитах.

В коллекции «Дендрария» в 2016 году насчитывалось 1815 таксонов видового уровня, в том числе 1 подвид, 71 разновидность (вариация), 12 форм и 639 сортов, относимых к 342 родам 99 ботанических семейств [8]. В 2024 году коллекция включает более 2000 видов и сортов.

В коллекции парка «Дендрарий» наиболее представлены семейства *Rosaceae* (31 род), *Fabaceae* (16 родов), *Oleaceae* (11 родов), *Aceraceae* (8 родов), *Pinaceae* (8 родов), *Cupressaceae* (16 родов). Широко представлены роды *Pinus* (63 вида), *Quercus* (53 вида), *Viburnum* (21 вид), *Juniperus* (19 видов), *Berberis* (19 видов), *Acer* (18 видов). Богато представлены виды *Nerium oleander* (28 таксонов), *Camellia japonica* (31 таксон), *Cryptomeria japonica* (16 таксонов).

В «Дендрарии» произрастают крупнейшие в России экземпляры кипариса крупноплодного, кипариса вечнозелёного, юбеи чилийской, вашингтонии нитеносной.

Восточноазиатские виды составляют 48% коллекции. Хвойные таксоны представляют 43% имеющихся в открытом грунте России.

Растения представлены в экспозициях флоро-географических отделов Северной Америки, Восточной Азии, Средиземноморья, Австралии и Новой Зеландии, Южной Америки, где созданы модели 31 ландшафта субтропических лесов мира.

Спецификой «Дендрария» является его коллекция технических культур.

Дендропарк санатория им. М.В. Фрунзе расположен недалеко от Сочинского «Дендрария», на морском берегу, в устье реки Бзугу. Географические координаты 43°35' с.ш., 39°43' в.д. Общая площадь санатория 6 га, из них 4 га – дендропарк.

Он был основан в 1900 г. как усадебный парк в имении генерала Алексея Веретенникова и дачи Годзи. Территория парка равнинная. Высота над уровнем моря 0–5 м. Почвы тяжёлые, глинистые, но достаточно плодородные. Заболачиваемость отдельных участков парка привело к гибели отдельных растений. В 1934 году здесь произрастало 62 вида древесных пород [1]. В настоящее время дендрокolleкция насчитывает более 460 таксонов из 92 семейств, среди которых представлены ценные виды и сорта.

Экспонирование коллекции предполагалась по географическому признаку: Европа, Кавказ, Средиземноморье и Северная Африка, Япония Китай, Новая Зеландия и Австралия, Северная, Центральная и Южная Америка [2].

В настоящий момент наиболее выразительными являются экспозиции Мексиканская горка и Японский садик.

Это единственный дендропарк, расположенный на берегу моря и включающий прибрежную полосу. Здесь проходят испытания растения на устойчивость в условиях морского побережья.

Экспериментальные работы по изучению реакции древесных и кустарниковых растений на стрижку определили облик дендропарка. Спецификой коллекции является видовое и формовое разнообразие вечнозелёных древесных и кустарниковых растений и их применение в топиарном искусстве, сочетание растений в плотных посадках на ограниченной территории.

Ботанический сад «Дерево Дружбы» находится на территории Федерального исследовательского центра Субтропического научного центра РАН в саду – музее и относится к научному отделу Ботанический сад «Дерево дружбы». Координаты 43°34' с. ш. 39°44' в. д.

Объект расположен к северу от главной магистрали города - Курортного проспекта, на юго-западном склоне одного из отрогов массива горы Бытха. Рельеф территории горный, представляет собой протяженный в направлении юго-запада -северо-восток участок склона южной экспозицией с переменной крутизной и искусственными террасами.

Цитрусовое Дерево с прививками является памятником природы регионального значения. Площадь ООПТ по проекции кроны дерева на земную поверхность 0,0032 га [7]. Площадь Ботанического сада «Дерево Дружбы» 1,6 га.

Знаменитое Дерево было посажено в 1934 году сотрудником опытной станции Ф.М. Зориным. На подвой понцируса трёхлисточкового были сделаны прививки различных цитрусовых для получения новых, морозостойких сортов. В 1940 году была сделана первая мемориальная прививка полярником Отто Юльевичем Шмидтом, а в 1957 году по предложению вьетнамских врачей опытное растение назвали «Дерево Дружбы».

На настоящий момент «Дерево Дружбы» имеет несколько соединённых корневых системам и крон. На ветвях привиты японские мандарины, испанские апельсины, китайские кинканы, итальянские лимоны, грейпфруты и др. — всего 45 видов и сортов цитрусовых, которые отмечены информационными табличками.

Представители 167 стран мира сделали более 630 памятных прививок в кроне дерева, посвятив их миру. Высота дерева около 2,5 м. На территории сада растёт уже 75 молодых деревьев дружбы, на которых сделано свыше 3 тысяч прививок.

В начале 60-х годов прошлого века сочинская садовница М.П. Андрусак положила начало новой традиции. Она принесла в подарок дейцию садовую. Сегодня в ботаническом саду можно встретить липу из Белоруссии, голубую ель из Эстонии, орхидею из Франции, сакуру из Японии. Всего таких подарков – «растительных символов» разных стран более десяти.

Ботанический сад «Дерево Дружбы» специализируется на коллекциях цветочно-декоративных, субтропических и южных плодовых культур, реликтовых растений. Коллекция насчитывает свыше 350 видов и сортов, относящихся к более 100 ботаническим семействам. Здесь растут фейхоа, гранаты, инжир, маслины, араукария, саговник, гинкго, редчайшие виды папоротников, собрана уникальная коллекция пеларгонии.

Дендропарк «Зеленая Роща» расположен на территории санатория «Зелёная роща». Географические координаты 43°32' с.ш., 39°48' в.д. Площадь 44,3 га [6, 7]. Дендропарк заложен в 1903 году в имении Михайловское, принадлежавшее в начале XX века известному коммерсанту, промышленнику Михаилу Михайловичу Зензинову, и является образцом садово-паркового искусства на Черноморском побережье Кавказа. На западе и севере граничит с территорией Сочинского национального парка; на востоке дендропарк ограничен старой автодорогой Сочи–Адлер; на юге федеральной автодорогой Новороссийск –Адлер.

Большая часть территории дендропарка покрыта дубово-грабовым лесом и отдельными группами сосны пицундской. Таксономический состав древесной флоры насчитывает около 200 видов и форм.

Отсутствие целенаправленной работы по сохранению и развитию дендрокolleкции и структуры парка, застройка территории негативно сказывается на объекте.

Дендрологический парк санатория «Русь». Координаты 43°61' северной широты, 39°71' восточной долготы.

Площадь парка 22 га. Первые посадки сделаны в 1938 году. Основа парка заложена в 1955 году. Средний возраст растений – 50-70 лет.

Дендропарк расположен на приморском склоне и начинается от пляжной полосы до высоты 40 м над уровнем моря. Береговая часть имеет протяженность около 500 м.

Коллекция насчитывает более 200 видов древесных растений – с разных континентов мира. Преобладают вечнозелёные растения. В коллекции представлены кавказские эндемики, а также редкие и исчезающие виды мировой флоры.

В дендрарии преобладают субтропические виды, включая сосну итальянскую, кипарис вечнозелёный, кедр гималайский, камфорный лавр, магнолию крупноцветную, различные пальмы. Здесь представлены растения из Японии, Северной Америки, Гималаев, Мексики, Уругвая, Австралии.

Дендропарк «Южные культуры» находятся в устье реки Мзымта на берегу Черного моря, на южной границе г. Сочи, в федеральной территории Сириус. Координаты 43°26' северной широты и 39°54' восточной долготы. Согласно физико-географическому районированию это область Западной депрессии Колхидской провинции.

Имеретинская долина и долина реки Мзымта способствуют созданию особого микроклимата в дендропарке. Наблюдаются значительные перепады суточных температур. Среднегодовые показатели температуры воздуха ($T_{cp} +13,5^{\circ}C$) отличаются от западной части побережья влажных субтропиков. Здесь более холодные зимы, с более низким средним из абсолютных минимумом температуры воздуха с января по март ($-7,2^{\circ}C$) и абсолютным минимумом ($T_{мин} -14^{\circ}C$). Средняя температура самого жаркого месяца августа почти на $2^{\circ}C$ ниже, что способствует меньшему перегреву и иссушению.

При меньшем годовом количестве осадков (1250 мм), в холодный период года в Адлере их больше, чем в Сочи.

Для местности характерны затопление вследствие ливней и разрушительные ураганы. В осенние и зимние месяцы сильные холодные юго-восточные ветры над морем развивают скорость до 20 м/с. Образующиеся смерчи обрушиваются на прибрежную полосу, нанося парку значительные повреждения.

Дендропарк расположен на 19 га. Территория парка равнинная, состоит из двух частей, одна из которых расположена на морской на террасе, а другая в прибрежной полосе. Верхняя – расположена на первой морской террасе высотой до 20 м. Нижняя, с перепадом высот от 0 до 5 м над уровнем моря, является частью приморской равнины в составе Имеретинской низменности. Оба участка сложены мощными плейстоценовыми и голоценовыми аллювиальными, морскими и болотными отложениями.

Богатые аллювиальные почвы, достаточно увлажнённые и дренированные, благоприятствуют росту и развитию растений.

Основные посадки парка, принадлежавшему генерал-губернатору Д.В. Драчевскому, были произведены в 1910-1911 годах. В состав парка были включены посадки декоративного питомника Сочинской сельскохозяйственной опытной станции (1895 года) и платаново-лирановой аллеи (1902 года).

После национализации парк вошёл в состав совхоза «Южные культуры» и использовался как источник семян и черенков декоративных древесных растений. С 1936 года инвентаризацию коллекций, интродукцию, развитие и планировку дендропарка курирует Всесоюзный институт растениеводства. В 1939-1941 годах территория дендропарка была расширена для размещения крупной коллекции восточно-азиатских видов, полученной в качестве платы за китайскую восточную железную дорогу.

В 1952 году к дендропарку добавили два гектара для закладки эвкалиптовой рощи, в которой были высажены 65 видов и форм и 7 гибридов австралийских эвкалиптов.

В 1950 году был организован опорный пункт Главного ботанического сада АН СССР, а в 1953 году Сочинский опорный пункт был передан Ботаническому институту АН СССР. Под руководством ученого-дендролога Ф.С. Пилипенко в этот период дендрокolleкция парка значительно увеличилась.

С 2019 года дендропарк является структурным подразделением Кавказского государственного природного заповедника.

До 1917 года коллекция была 370 видов, к 1952 г. 690 таксонов, из них 198 была завезено Д.Д. Арцыбашевым. К 60-м годам коллекция парка была одной из крупнейшей в стране по богатству культивируемых в открытом грунте субтропических растений. К 80-м годам XX века насчитывалось 942 таксонов. Наибольшие потери от ураганов 9 июля 1983 года и 26 сентября 2001 уничтоживших более 2 тысяч деревьев и кустарников старше 40 лет.

В 2013 году коллекция «Южных культур» насчитывала 665 видов и внутривидовых таксонов, относящихся к 209 родам. Восточноазиатские виды представляли более половины дендрокolleкции, а 5% территории занимали бамбуки. Пальмы малочисленны.

Коэффициент уникальности коллекции 0,29. Уникальные 8% коллекции, 21% ботанические редкости. Коэффициент уязвимости 0,44 (281 вид представлены единичными экземплярами, 91 таксон двумя экземплярами). Более 80 таксонов (12%) коллекции представлены выдающимися по размерам и декоративности экземплярами [9].

Обилие крупных растений – особенность дендрокolleкции. Парк специализируется на декоративных растениях. Особая ценность – восточноазиатская коллекция.

Особенность почвенно-грунтовых и микроклиматических условий интродукционных пунктов, их территориальные размеры, возраст насаждений, административная принадлежность, оказывают значительное влияние на состав коллекций растений, их специфику и значимость. Безусловно, научная и исследовательская работа, проводимая на объектах, является основой формирования, сохранения и развития коллекционного фонда.

1. Адо М.И. Экзоты Черноморского побережья. Для озеленения территории курортов Сочи, Мацестинского района / М.И. Адо. – М.: Сельхозгиз, 1934.– 120 с.
2. Горбунов Ю.Н. Особо охраняемые природные территории Российской Федерации. Ботанические сады и дендрологические парки / Ю.Н. Горбунов, А.С. Демидов. – П.: ТНС КМК, 2012. – 358 с.
3. Карпун Ю.Н. Дендропарк «Белые ночи» / Ю.Н. Карпун. – Сочи, 1989.– 64 с.
4. Культивируемые древесные растения района Сочи (дендрологическая ситуация на 01.09.1996 года). Итоги и перспективы интродукции древесных растений в России / Ю.Н. Карпун,– Вып. 6, Сочи, 1996. – 75 с.
5. Леса Черноморского побережья Кавказа. Труды СочНИЛОС / Под ред. А.И.Колесникова, – Вып. 1. М.: ГИСельхозлит., 1959.– 200 с.
6. Литвинская С.А. Заповедная природа Кубани: монография в 3 т. Белгород: ООО «Константа», 2023 .т. 3 Памятники природы, дендропарки, ботанические сады, лесопарки. - 444 с.
7. ООПТ Краснодарского края – <https://mpr.krasnodar.ru/prirodnye-resursy-i-okhrana-okruzhayushchey-sredy/osobo-okhranyaemye-prirodnye-territorii>
8. Солтани Г.А. Коллекционные растения сочинского "Дендрария": аннотированный каталог / Г. А. Солтани, И. В. Анненкова, Г. Л. Орлова, А. В. Егошин; Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сочинский национальный парк", – Сочи: Сочинский нац. парк, 2016. – 171 с.
9. Солтани Г.А. Растения дендропарка «Южные культуры»: аннотированный каталог/ Г.А. Солтани, И.В. Анненкова, Ю.Н. Карпун, М.В.Кувайцев,– Сочи: ФГБУ «Сочинский национальный парк», 2014. – 60 с.